

Gyakorlati újságíróképzés indul szeptemberben

Kategória: [2014. augusztus](#)

Írta: Csejk Miklós

A Public Média Műhely Professzionális Újságíró Iskola azzal a misszióval jött létre, hogy a 21. század kihívásainak megfelelni kész újságírókat képezzen, akik a következő ötven évben a közvélemény alakításában aktívan részt fognak venni. Iskolánk az okj-s újságíró oktatás megszüntetése miatt támadt úrt tölti be, gyakorlatilag annak megfelelő tudásanyaggal, de annál sokkal hatékonyabb, gyakorlat centrikusabb módszerrel.

A Public Média Műhely tanárai azt gondolják, elengedhetetlen, hogy legyen magas színvonalú újságíró oktatás Magyarországon, amiért mindent meg is tesznek. Bár minden sajtóműfajt tanulnak diákjaink, csak a legfontosabb sajtóműfajokban alkotunk heti rendszerességgel az egész tanév alatt 6 témában, hogy a tanév végére mindenkinek készség szinten menjen a publikálás.

Vagyis tanulóink folyamatosan írnak és szerkesztenek híreket, tudósításokat (mentor: Bárdos András, Hír 24), készítenek riportokat (mentor: F. Tóth Benedek, Vasárnapi Hírek), rendszeresen csinálnak interjúkat (mentor: Csejk Miklós, Le Monde Diplomatique, Vasárnapi Hírek), és minden havi témában készül valamilyen blogvélemény (mentor: Kozár Alexandra, Metropol, Magyar Narancs).

Persze tanulunk az újságírással kapcsolatos elméleti tantárgyakat is (sajtóműfajokat, médiaismeretet, médiajogot és médiaetikát), no meg feldolgozzuk havi témánk irodalmi, történelmi, szociológiai, művelődéstörténeti, gazdasági vagy szociálpszichológiai vonatkozásait is (tehát mindenkit megnyugtattunk, azért lesznek művelődési tantárgyakkal kapcsolatos előadások, témánként hetente más tantárggyal és más előadóval).

Viszont fontos hangsúlyozni, hogy szigorúan egységként kezeljük a gyakorlatot és az elméletet, tehát nálunk heti 2 tanórán jelen lévő hír (tudósítás), és a heti 4 tanórás riport, interjú, valamint blogvélemény gyakorlat műhelymunkáin van a hangsúly. Mi projektben gondolkozunk és kis csoportos képzésben! Az adott négyhetes ciklus minden elméletét és gyakorlatát csakis az adott projektünkhöz szabjuk, tehát diákjaink minden négyhetes ciklus végén összegyűjthetik új projekt munkáikat, amit megmutathatnak szüleiknek, barátaiknak, leendő munkáltatóiknak.

Az iskolánk a belváros szívében, egy nemrég felújított nagy múltú épületben, lassan évtizedes tapasztalattal rendelkező fenntartói háttérintézménnyel, kellemes környezetben várja diákjait.

Mi tényleg komolyan vesszük a nevünkben elrejtett kulcsszót, vagyis komoly műhelymunkával tanítják meg mentoraink a szakmát. Az újságíró oktatást hazánkban sok kritika érte, mert megszűntek a műhelyek, ahol tényleg meg lehetne tanulni a szakmát valódi mesterektől. Mi

felélesztjük ezt a régi hagyományt és egy új módszerrel társítjuk, amely a nemzetközi tapasztalatok alapján célravezető és sikeres.

Arról már nem is beszélve, hogy nekünk a közösségteremtés is fontos missziónk, csapatban gondolkozó és dolgozni képes újságírókat nevelünk.

Új módszerünk titka tehát összefoglalva: 2 félév, 4 MENTOR, 6 projektmunka, valamint műhely, közösségteremtés, kapcsolati háló.

Várjuk gyakorlati újságírást tanulni vágyó hallgatóink jelentkezését szeptember 12-ig!

Részletes információk itt: <http://publicmm.hu/>

Legfontosabb információk:

Oktatás ideje: 2014. szeptember 23-tól 2015. április 23-ig tart, két féléves a képzés.

Oktatás helye: Budapest belvárosában, könnyen megközelíthető, frekventált helyen, a Ferenciek terénél, közel a Szabad sajtó úthoz. (V. ker., Váci utca 47.).

Információ az oktatásról: Szikszai Dóri oktatásszervező szívesen ad felvilágosítást a 06-20-505-24-70-es telefonszámon vagy várja az érdeklődő e-maileket is az info@publicmm.hu e-mail címre.

Esti képzés: heti 3 munkanapon lesz, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön 17 órától 21.30-ig.

Tandíj: 157.480 Ft + áfa, vagyis összesen bruttó 200 ezer Ft/félév. A tanév két félévből áll. Az első félév tandíjának esedékessége 2014. szeptember 12., a második félév tandíjának pedig 2015. január 13. Év végi vizsgadíjat nem számolunk fel, indokolt esetben részletfizetés lehetséges.

Tandíjkedvezmény: Ha augusztus 31-ig leendő diákunk befizeti a képzés teljes, 2 féléves tandíját, 15 %-os, vagyis 60 ezer Ft kedvezményt adunk, így 400 ezer helyett 340 ezer Ft tandíjat kell befizetni az egész képzésre összesen. (Leendő diákunk a fizetési szándékáról augusztus 29-ig írjon emailt a honlapunk jelentkezés ikonjára kattintva, válaszlevélben megírjuk a teendőket és küldünk számlát.) Mindezért pontosan 432 tanóra minőségi képzést adunk.

Vizsgadíjat nem számolunk fel.

Jelentkezni itt lehet: <http://publicmm.hu/index.php/jelentkezes>

Jelentkezéskor egy rövid bemutatkozást várunk csak az üzenet rovatba! A jelentkezési sorrend is számít, ugyanis mi kiscsoportos, minőségi, gyakorlat centrikus képzésben gondolkodunk.